

ONA TILI DARSLARIDA MUAMMOLI TA’LIM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

Raxmonova Nargiza Abdusalol qizi

Navoiy viloyat Navbahor tuman 6-maktab

ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada interfaol metodlarni qo‘llash dars samaradorligini oshirishga yordam berishi, interfaol ta‘lim usullari, bahs-munozaralar, o‘quv materialini erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, o‘quvchilar tashabbus ko‘rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, guruhlarda ishlash kabi jarayonlar bo‘yicha ham fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim, metod, interfaol, texnologiya, muammoli ta‘lim.

Ta‘lim oluvchilar tomonidan o‘zlashtirilishi va mustaqil fikr yuritishlariga undashi bevosita ta‘lim beruvchi faoliyatiga bog‘liq. Ta‘lim beruvchi ta‘lim oluvchilarni faollashtiradigan, o‘zi va o‘rganuvchi uchun qulay bo‘lgan yo‘l, usul va uslublarni o‘qitish shakllari metod va vaziyatlarni izlaydi. Ta‘lim oluvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatib o‘quv jarayonining yuqori sifat va samaradorligiga erishadi. Zero, “agar bolalar erkin fikrlashni o‘rganmasa, berilgan ta‘lim samarasi past bo‘lishi muqarrar”. Muammoli ta‘lim deyilganda, o‘quv materialini ta‘lim oluvchilar ongida ilmiy izlanishga undash, bilish vazifalari va muammolari paydo bo‘ladigan qilib o‘rganish tushuniladi. O‘rgatishning bu usulida ta‘lim oluvchining fikrlash faoliyatida mantiqiy, to‘g‘ri, ilmiy xulosalarni izlash va o‘zlashtirishga rag‘batlantiradigan muammoli vaziyatlar vujudga keladi. Yuzaga kelgan muammoni hal qilish uchun, u o‘rganiladigan qoidalarni to‘g‘ri tushunib olishga intiladi.

Beruniyning pedagogik va didaktik qarashlarida, o‘quvchilarning o‘qitish hamda taribiyalash jarayonida birinchidan, turli mavzularda mulohazalar yuritishni, shuningdek o‘quvchining zerikmasligini, xotirasiga malol keltirmaslikni (zo‘riqtirmaslikni) ta‘kidlab aytgan fikrlarini keltirish joiz: “Bizning maqsadimiz

o‘quvchini toliqtirib qo‘ymaslikdir, hadeb bir narsani o‘qiy berish zerikarli bo‘ladi, va toqatni toq qiladi. Agar o‘quvchi bir masaladan boshqa bir masalaga o‘tib tursa u xuddi turli tuman bog‘-rog‘larda sayr qilgandek bo‘ladi, bir bog‘dan o‘tar-o‘tmas, boshqa bog‘ boshlanadi. Kishi ularning hammasini ko‘rgisi va tomosha qilgisi keladi. Har bir yangi voqea-narsa kishiga rohat bag‘ishlaydi”.

Muammoli ta’lim ona tili o‘qitishda keng qo‘llanadigan interfaol metodlardan biridir. Bu ta’lim texnologiyasi o‘quvchini fikrlashga, mulohazali bo‘lishga, o‘rganilayotgan hodisa haqida keng va chuqur mushohada yuritishga o‘rgatadi. Til hodisalarini o‘rgatishda shu texnologiyadan foydalanilsa, o‘quvchilar mavzuni teran va ongli idrok etadilar. Ona tili ta’limida hamma mavzularni o‘rgatishda bu usuldan foydalanib bo‘lmaydi. Mavzu mohiyatidan kelib chiqqan holda bu usul qo‘llanishi mumkin. O‘qituvchi muammo qo‘yilishi mumkin bo‘lgan mavzuni to‘g‘ri belgilay olishi kerak. Agar mavzu to‘g‘ri belgilanmasa, kutilgan natijaga erishib bo‘lmaydi. Muammo darsning ma’lum qismida yuzaga keltiriladi va o‘quvchilar e’tiboriga havola etiladi. O‘quvchilar qo‘yilgan muammoni hal qilish uchun mavzuga oid nazariy tushunchalarni atroflicha o‘rganadilar, muammo yechimiga yordam beradigan amaliy ishlarni bajaradilar. Bunday amaliy ishlarga til hodisalarini taqqoslash, guruhlariga ajratish, misollar topish, hukm chiqarish kabi mustaqil ishlar kiradi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, o‘qituvchi bu texnologiyani qo‘llashda sinfni guruhlariga bo‘lib ish olib borsa, maqsadga erishish imkoniyatlari kengayadi. Guruhlar muammoni birinchi bo‘lib yechishga intiladilar va faolroq ishlaydilar. Guruhlar bilan ish olib borish muammo yuzasidan bir necha yechimlarni qiyoslash imkoniyatini ham beradi. O‘quvchilar o‘qituvchi yordamida muammoga oid eng to‘g‘ri yechimni belgilaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar. – T.:O‘qituvchi, 2004.

2. To‘xliyev B. va boshqalar. Til va adabiyot ta’limining zamonaviy texnologiyalari. – Toshkent, 2011.
3. Xolmanova Z.T. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent, 2005.